

MUTOLAANING ILMIY-FALSAFIY TUSHUNCHASI

Raximov M. A.

Samarqand viloyati Ishtixon tumani 67 maktab direktori. Ozbekiston.

raximov888@gmail.com

Annotasiya: Ushbu maqolada mutolaaning murakkab va ko‘p qirrali tushuncha ekanligi, inson ma’naviy borlig‘ining zaruriy atributi sifati o‘z-o‘zini tashkil qiluvchi sinergetik fenomen tarzidamutolaala mavjudligi bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: mutoalaa, bilim, bilish, axborot, anglash, kitob, tizimli taxlil.

Аннотация: В статье утверждается, что чтение – сложное и многогранное понятие, что чтение – самоорганизующийся синергетический феномен, являющийся необходимым атрибутом духовного существования человека.

Ключевые слова: чтение, познание, информация, понимание, книга, системный анализ.

Annotation: This article states that reading is a complex and multifaceted concept, that reading is a self-organizing synergistic phenomenon that is a necessary attribute of human spiritual existence.

Key words: reading, knowledge, information, understanding, book, systematic analysis.

Jahon ilm-fanida tadqiqotchilar tomonidan mutolaa hodisasining klassik, noklassik va innovatsion shakllari, insonni o‘z-o‘zini anglashi, bilishi va kreativligini shakllantirishdagi ahamiyatiga doir muhim institutsional tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan, axborot jamiyatida an’anaviy va elektron mutolaa, mutolaaning ekzistensial va kommunikativ asoslari, mutolaa ijtimoiy-ma’naviy hodisa sifatida, kitob metodologiyasi va bilish nazariyasiga oid olib borilayotgan tadqiqotlar muhim ilmiy ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga, insonning ilm egallashi, o‘z-o‘zini anglashi, dunyoni bilishi va kreativ tafakkurga ega bo‘lishini tizimli yo‘lga qo‘yish, uning

ontologik, gnoseologik va sinergetik mohiyatini tadqiq qilish ilmiy jamoatchilik oldidagi dolzarb muammolardan biri bo‘lib qolmoqda.

Mutolaa hodisasi murakkab va ko‘p qirrali jarayondir. Mutolaaning murakkabligi nimada, birinchidan, mutolaa hissiy bilish jarayoni, ikkinchidan, voqelikning bilvosita aks etishidir. Mutolaa oddiy harakat emas, chunki, diqqat, idrok, xotira va tafakkur kabi psixologik funksiyalardan iborat murakkab faoliyatdir.

Kitob axborot jamiyatida mavjudlik shakllaridan biri hisoblanadi. Uning mavjudlik usulidan tashqarida kitob mavjud bo‘lishi mumkin emas. Kitob borliqda mavjudligiga ko‘ra, inson ongining mahsulidir. Unda inson bilimi, ongi-tafakkurining moddiylashgan asoslari jamlanadi. Mutolaa va kitobni ontologik ajratish borliqning mavjudlik usullariga ko‘ra tahlil qilinsa, borliqning olti usuli:ekzistensiya, birgalikda mavjudlik, qo‘l ostidalik, hozirlik, hayot va barqarorlik (Хайдеггер)dan, “birgalikda mavjudlik” usuliga ko‘proq taaluqlidir. Ya’ni mutolaa va kitob “birgalikda mavjud”, kitob yaratilibdiki, uni mutolaa qilish mavjud. Bu yerda bu ikki tushunchaning substansional muammosi ham dolzarbbo‘ladi. Muallif fikricha, mutolaa – bu ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, diqqat bilan o‘qish, yozma matnni idrok etish va tushunishga qaratilgan ratsional bilish qobiliyati, ijodiy tafakkurni rivojlantiruvchi kommunikativ va onto – gnoseologik faoliyat turidir- degan ta’rifni beradi.

Mutolaa jarayonida kitoblardan biz o‘zligimizni, dunyoni, olam va odam munosabatini bilib olamiz. Ontologik ma’noda kitob – tabiatning bir bo‘lagi, u mavjud, ya’ni “kitob olami” (diniy, ilmiy, badiiy, darslik, metodika), “kutubxona” (elektron, katrografiya, bibliografiya) “kitoblar do‘koni” (biznes) sifatida reallikka (sohalarga) aylangan. Kitob bu inson tafakkurining mahsuli, so‘z, til va nutq yordamida inson ma’naviy borlig‘ining imkoniyatlarini namoyon qiluvchi murakkab hodisadir. Dissertant, Kitob – inson ma’naviy borlig‘ining makon va zamondagi substansional asosi bo‘lib, bilim va axborotlarni saqlash hamda tarqatish, ijtimoiy-siyosiy, ilmiy, ma’naviy va axloqiy qarashlarni shakllantiruvchi hamda rivojlantiruvchi taraqqiyot vositasidir- degan ta’rifni beradi. Oddiy ong darajasida kitob – bu moddiy madaniyat hamda jamiyat ma’naviy hayoti mahsulidir.

I.Kant mutolaa hodisasining mohiyatini inson borlig‘i (o‘z-o‘zini tarbiyalash, madaniyatini yuksaltirish)ning asosi sifatida talqin etadi.I.Kant: “Kitobxon birgalikda o‘qish jarayonida zaruriy elementni ko‘rib, kitobxonni o‘qish markaziga qo‘yadi. Kitobxon o‘qiyotganda dunyoni aks ettirmaydi, balki uni yaratadi”,⁴²-deydi.Yangi asr falsafasida D.Lokk ta’limotida mutolaa kategoriyasi ongni takomillashtirish vositasi sifatida talqin qilinib, kitob turli g‘oyalar, qarashlarni aks ettirish va talqin qilish obyektini bo‘lgan ilmiy faoliyat hisoblanadi. D.Lokk ham R.Dekart kabi mutolaa shaxsning aqliy darajasini yuksaltirish vositasi ekanligini e’tirof etgan. Uyg‘onish davri odami uchun mutolaa, avvalo, bilish vositasi, shaxsiy salohiyatni ochib berish vositasiga aylanadi. Bu davr mutafakkirlaridan M.Monten ta’limotida mutolaaga katta e’tibor qaratilganligini ko‘rish mumkin. Holbuki, M.Monten mutolaa jarayonida voqealar rivojini bilish emas, eng muhimi insonning ichki ma’naviy dunyosini, ruhiyatini bilish zarurligini alohida ta’kidlaydi. Umuman olganda, inson erkinlik prinsipiga ega shu bois, o‘zining ma’naviy olamini va hayot tarzini o‘zi yaratadi bu esa bilish, o‘z-o‘zini anglash natijasida shakllanib boradi. Boshqa davrlardan farqli o‘laroq, mutolaa nafaqat dunyoni aks ettirish va fikrlashning shakli, balki uni o‘zgartirishga faol yondoshishdir. “Bugungi kunda respublikamizning barcha hududlarida kitobxonlik kunlari, oliy ta’lim muassasalarida romanshunoslik badiiy oqshomlari, mahallalarda katta-kichik kutubxonalar tashkil qilindi. Kitob mutolaasining davlat siyosati darajasiga ko‘tarilishi tanqidiy fikrlovchi, yangi tashabbus va g‘oyalar bilan O‘zbekistonning tiklanishdan yuksalish sari barqaror taraqqiyotini ta’minlashga munosib hissa qo‘shishga tayyor yoshlar tarbiyasini nazarda tutadi”⁴³.

Savodxonlik va mutolaa har bir tarixiy davrda o‘z davrining dolzarb muammolaridan hisoblangan. Tadqiqotda savodxonlik to‘g‘risidagi fikrlar ham makon va zamon nuqtayi nazardan tahlil qilinib, dunyoviy talqinda bu- o‘qimishlilik, diniy talqinda kishida iymon mavjudligidir, deb izohlangan. Chunki qo‘lga kitob

⁴²Мелентьева Ю.П. Эволюция представлений о сущности чтения// Региональные проблемы истории книжного дела: Материалы II Всероссийской научной конференции. –Челябинск, 2011.-С.36.

⁴³Шермухамедова Н.А. Янгиланаётган Ўзбекистонда узлуксиз таълим ва тарбия мутаносиблигини таъминлаш омиллари. “Хозирги замон фалсафаси: холати ва тараққиётининг истиқболлари” мавзусидаги республика илмий масофавий онлайн конференция материаллари. 2021 йил 15-апрель, 20-бет.

olish kishida imon mavjudligidan dalolat ekanligiga asoslanib tushuntirilgan. Jadidchilar faoliyatida har bir shaxsni savodli qilish, el-yurt manfaati yo‘lida Mahmudxo‘ja Behbudiy o‘z sarmoyasi evaziga katta mashaqqatlar bilan Samarqandda “Behbudiya” kutubxonasi faoliyatini yo‘lga qo‘yadi hamda kitobxonlar uchun kitoblar bilan ishlash imkoniyatini yaratadi. Chunki mutolaa va savodxonlikni rivojlantirishning asosiy negizi kitobxonlik bilan bog‘liq.

Shu bilan birga, mutolaa va savodxonlik inson ma’naviy olamining asosi sifatida bir-biri bilan aloqadorlikda shakllanadi va rivojlanadi. Savodxonlik aholi madaniy saviyasi ko‘rsatkichlaridan biri bo‘lib, oddiy matnlarni o‘qiy olish yoki ularni o‘qish va yoza olish ko‘nikmasiga egalik. Mutolaa esa insonga bilim va axborot beradi va uning ma’naviy olamini boyitadi. Savodxonlik va mutolaa jarayoni, inson ma’naviyatining yuksalishi har tomonlama kitob bilan chambarchas bog‘lanadi. Masala mantiqan kitobxonlikka, kitob o‘qishga borib taqaladi.

Bugungi kunda aholining, ayniqsa, yoshlarning ongu-tafakkurining yuksalishiga, savodxonlik, kitob mutolaasi va ta’lim-tarbiyasiga zid bo‘lgan: uyali aloqa vositalari, mobil o‘yinlar, ijtimoiy tarmoqlar, internetga tobeklik kabi antinomik xususiyatlar tahlil qilinib, uning salbiy oqibatlarini, xususan, o‘zlikni yo‘qotish, real hayotdagi “men”idan ayrilishi, fikrlash faoliyatining susayishi, sog‘lom tafakkur tarzini yo‘qotishi hayotiy dalillar bilan asoslangan. Shu bilan birga, hozirgi axborotlashgan jamiyatda mutolaa, savodxonlik va ta’limning izchilligini ta’minlashda yuzaga kelayotgan muammolarning o‘ziga xos obyektiv va subyektiv omillarini ko‘rsatib o‘tish mumkin. Bunga sabab, bir tomondan, axborot texnologiyalarining shiddat bilan rivojlanishi, internetning hayotimizga tobora chuqurroq kirib borishi, elektron matnlar, audio kitoblar, globallashuv, axborot makonida ma’lumotlarning nihoyatda ko‘pligi, yangi nashrdan chiqayotgan kitoblarning qimmatligi, bozor iqtisodiyotining ta’siri bo‘lsa, ikkinchi tomondan, kitob o‘qishga qiziqmaslik, sayoz badiiy tafakkurli kitoblar yaratilishi va boshqa ko‘plab subyektiv omillari mavjuddir. Axborot olish imkoniyatlarining kengayib borishi, aholining ayniqsa, yoshlarning o‘zaro qiziqishlariga yoki faoliyatga ega

shaxslar bilan muloqot qurishga, kitob o‘qishga, ta’lim-tarbiya tizimiga salbiy ta’sirini ko‘rsatayotganligini ta’kidlaydi.

Mutolaa jarayonida kitobxon tasavvurida kitobdan olinayotgan bilim va taassurotlar natijasida analogiyalar, xayollar, orzular, g‘oyalar shakllanadi.

Mutolaa murakkab ruhiy jarayon bo‘lib, kognitiv tizim sifatida quyidagi jarayonlarni mujassamlashtiradi:

- mutolaa bilish va muloqot shakli sifatida;
- o‘qib tushunish, mohiyatini anglash;
- ong va tafakkurning shakllanishi. Bu jarayonda ong mutolaa qiluvchiga o‘zini analiz qilishga va xulosa chiqarishga yordam beradi;
- mustaqil va tanqidiy fikrlash;
- mutolaa jarayonida matnni idrok qilish va qayta ishlash;
- diqqat bilan o‘qish va xotirada mustahkamlash;
- amalda isbotlangan, mantiqiy asoslangan ma’lumotlar asosida bilimga ega bo‘lish va voqelikni umumlashtirish;
- sog‘lom fikr va erkin dunyoqarash asosida qarorlar qabul qila olish.

Ushbu omillar tafakkurda namoyon bo‘ladigan bilish qobiliyati bo‘lib intellektual faoliyatga xos bo‘lgan kognitiv jarayonlardir. “Kognitiv jarayonlar – bu biz yangi bilimlarni egallab, savollarga javoblar oladigan, qarorlar qabul qila oladigan intellektual jarayonlardir. Bu jarayonlar turli bilish qobiliyatlarini o‘z ichiga oladi: idrok, diqqat, xotira, tafakkur va boshqalar. Bularning barchasi bilim olish va atrofimizdagi dunyoni tushunishga yordam beradi, fikrlash tarzini hosil bo‘lishiga olib keladi – bu esa kognitiv vazifalardir. Demak, tafakkur tarzi ham kognitiv jarayonning bir elementi, yoki jabhasidir”⁴⁴.

Umuman olganda mutolaa jarayoniga sinergetik yondashuvning ahamiyati bugungi globallashuv davrida ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy muammolarning kutilmagan, noan’anaviy yechimini topishga, yangilanayotgan O‘zbekistonda yangi-

⁴⁴Султонова Г.С. Когнитив конструктивизм тафаккур тарзи креативлигининг интеллектуал асоси сифатида. Фалсафа фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. –Самарқанд, 2021. 15-бет.

yangi sifat o‘zgarishlar, ilm-fan sohasida yangiliklar, ijodiy kashfiyotlarni qo‘lga kiritishning imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мелентьева Ю.П. Эволюция представлений о сущности чтения// Региональные проблемы истории книжного дела: Материалы II Всероссийской научной конференции. –Челябинск, 2011.-С.36.
2. Шермухамедова Н.А. Янгиланаётган Ўзбекистонда узлуксиз таълим ва тарбия мутаносиблигини таъминлаш омиллари. “Хозирги замон фалсафаси: холати ва тараққиётининг истиқболлари” мавзусидаги республика илмий масофавий онлайн конференция материаллари. 2021 йил 15-апрель, 20-бет.
3. Султонова Г.С. Когнитив конструктивизм тафаккур тарзи креативлигининг интеллектуал асоси сифатида. Фалсафа фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. –Самарқанд, 2021. 15-бет.